

ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ГЛИКОДЕЛИНА НА ДИНАМИКУ НАКОПЛЕНИЯ Т-ЛИМФОЦИТОВ В СЕЛЕЗЕНКЕ ПРИ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Тройнич Я. Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России (ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера), 614000, ул. Петропавловская, 26, Пермь, Россия

Для корреспонденции: Тройнич Яна Николаевна, кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера, e-mail: yananiktroynich@mail.ru

For correspondence: Yana N. Troynich, Department of Histology, Cytology and Embryology, Perm State Medical University named after Academician E. A. Wagner, e-mail: yananiktroynich@mail.ru **Информация об авторе:**

Troynich Y. N., 0000-0002-1053-6031

РЕЗЮМЕ

Белки, связанные с беременностью, способствуют развитию иммунологической толерантности организма матери к эмбриону. Один из них, белок гликоделин, предложен для решения проблем, возникающих при трансплантации. Цель работы: экспериментальная оценка *in vivo* модулирующего влияния гликоделина на интенсивность накопления субпопуляций Т-лимфоцитов в паренхиме селезенки в условиях аллогенной трансплантации клеток костного мозга. Материал и методы. Работа выполнена на крысах-самцах Wistar (3-21 сут.). Объект исследования – селезенка. Сформированы 3 группы: 1) интактный контроль; 2) внутрибрюшинное введение взвеси костного мозга (ВКМ); 3) введение ВКМ в сочетании с гликоделином. Методом иммуногистохимии оценивали накопление разных субпопуляций Т-лимфоцитов по экспрессии маркеров CD4, CD8, и содержание дендритных клеток (S100). Результаты. Введение ВКМ вызвало увеличение объема лимфоидной ткани органа, имелся рост пролиферации и дифференцировки клеток иммунной системы (CD4, CD8), до конца исследования в органе растет присутствие дендритных клеток. Это проявилось гиперплазией функциональных зон белой пульпы селезенки. Гликоделин на фоне аллогенной трансплантации клеток костного мозга способствовал стабилизации иммунного ответа на трансплантат. Показан его иммуномодулирующий эффект: в органе имелось снижение дендритных клеток (S-100), что обусловило снижение экспрессии маркеров CD4+ и CD8+ в зонах дифференцировки лимфоцитов. Заключение. Рекombинантный гликоделин является перспективным иммуносупрессивным белком, который, воздействуя на клетки иммунной системы, формирует толерантную среду и может предотвращать развитие реакции трансплантат против хозяина.

Ключевые слова: аллогенный трансплантат, гликоделин, костный мозг, селезенка, Т-лимфоциты, дендритные клетки, крысы Wistar.

THE EFFECT OF RECOMBINANT GLYCodelIN ON THE DYNAMICS OF T-LYMPHOCYTES ACCUMULATION IN THE SPLEEN DURING ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANTATION IN THE EXPERIMENT

Troynich Ya. N.

Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner, Perm, Russia

SUMMARY

Pregnancy-associated proteins promote the development of maternal immunological tolerance to the embryo. One of them, the protein called glycodeilin, has been proposed as a solution to problems that arise during transplantation. The aim of the investigation was experimental evaluation of the modulating effect of glycodeilin on the migration intensity and accumulation of T-lymphocyte populations (*in vivo*) in the spleen parenchyma after allogeneic bone marrow cell transplantation. Material and methods. The study was performed on male Wistar rats (duration 3-21 days). The object of the study was the spleen. Three groups were formed: 1) intact control; 2) intraperitoneal administration of bone marrow suspension (BMS); 3) administration of BMS in combination with glycodeilin. Immunohistochemistry method was used for identification of different T-lymphocytes accumulations (by the expression of CD4, CD8 markers) and estimating a number of dendritic cells (S100). Results. Intraperitoneal administration of bone marrow cells resulted in activation of the organ's lymphoid tissue, increased proliferation and differentiation of immune cells (CD4, CD8), also an increased number of dendritic cells till the end of experiment. This was manifested by functional zones hyperplasia in the spleen (white pulp hyperplasia). Glycodeilin, administered during allogeneic bone marrow transplantation, helped in stabilizing the immune response to the graft. Its immunomodulatory effect was demonstrated by the decreased number of dendritic cells (S-100) that was found out in the organ and led to a significant reduction in the expression of CD4+ and CD8+ markers in lymphocyte differentiation zones. Conclusion. Recombinant glycodeilin

is a promising immunosuppressive protein that creates a tolerant environment by acting on immune system cells and can prevent the development of graft-versus-host disease.

Key words: allogeneic transplant, glycodeilin, bone marrow, spleen, T-lymphocytes, dendritic cells, Wistar rats.

Ключевой проблемой в трансплантологии клеток красного костного мозга является реакция трансплантат против хозяина (РТПХ). Особую роль в разрешении этой реакции играет точечное подавление иммунного ответа. Известно, что белки, связанные с беременностью, являются факторами, вызывающими иммунологическую толерантность организма матери к эмбриону. Поэтому гликоделин – белок, связанный с беременностью, был предложен для решения проблем, возникающих при трансплантации [1; 2]. Иммуномодулирующие свойства гликоделина дают основания рассматривать его как ключевой компонент, обеспечивающий формирование иммунной толерантности материнского организма к плоду. [3]. Обладает иммуномодулирующей активностью организма к аллоантигенам [4-6]. Аллогенный трансплантат клеток костного мозга индуцирует нежелательную РТПХ [7-11]. Мишенью для РТПХ могут стать многие органы и ткани [6-8; 11], однако известно, что именно селезенка играет ключевую роль в реализации иммунной защиты. Пролиферация и дифференцировка лимфоидных клеток, при участии клеток микроокружения, определяет судьбу развития иммунного ответа. Белая пульпа селезенки является местом инфильтрации CD8⁺-клеток, а дисбаланс в соотношении популяций CD4⁺ и CD8⁺ лимфоцитов ассоциирован с неблагоприятным прогностическим исходом [10]. В частности, гликоделин снижает численность активированных CD4⁺- и CD8⁺-лимфоцитов и ингибирует экспрессию ключевых факторов, вовлечённых в процессы отторжения трансплантата, включая гранзим В, зомезодермин (EOMES), интерлейкин-2, а также провоспалительные цитокины – фактор некроза опухоли- α и интерлейкин-6, что в совокупности обуславливает подавление клеточно-опосредованного иммунного ответа [2; 6]. Гликоделин проявляет мультифакторную иммуномодулирующую активность, направленную на индукцию и поддержание специфической иммунологической толерантности в гестационный период [11]. Данный факт позволил спрогнозировать, что стабилизирующий эффект гликоделина, как

иммуномодулирующего соединения, может способствовать качественному изменению клеточного состава селезенки при локальном иммунном ответе. Несмотря на очевидно важную роль клеток селезенки в формировании иммунных реакций во время трансплантации органов, а также при развитии побочных эффектов, морфологические и иммунологические изменения, происходящие в ткани органа все еще недостаточно изучены.

Цель работы: экспериментальная оценка *in vivo* модулирующего влияния гликоделина на интенсивность накопления субпопуляций Т-лимфоцитов в паренхиме селезенки в условиях аллогенной трансплантации клеток костного мозга.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Место и время проведения исследования

Работа выполнена на базе кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера Минздрава Российской Федерации, а также в лаборатории клеточной иммунологии и нанобиотехнологии Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН (г. Пермь) в 2020–2024 гг. Содержание экспериментальных животных осуществлялось в условиях вивария с соблюдением требований ГОСТ 33216–2014 «Правила работы с лабораторными грызунами и кроликами». Проведение исследования было одобрено биоэтической комиссией Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера (протокол от 03.03.2025 г.).

Характеристика объекта исследования

Для эксперимента были выбраны белые крысы-самцы линии Wistar ($n = 60$) в возрасте 2-3 месяцев со средней массой тела около 250 г. Животные были рандомизированы на три экспериментальные группы: первую группу ($n = 20$) составили интактные животные (контроль); во вторую группу ($n = 20$) вошли крысы, которым внутривенно вводили взвесь костного мозга в дозе 10^7 клеток, предварительно обработанных камптотецином (50 мкг/мл; Tocris Bioscience, Великобритания) в объёме 100 мкл среды RPMI1640 (Sigma, США); животные третьей группы ($n = 20$) получали взвесь костного мозга в комплексе с

гликоделином. Инъекции гликоделина проводили внутримышечно в дозе 14 мг в 100 мкл физиологического раствора на 1-е, 5-е, 9-е и 12-е сутки эксперимента в концентрации, соответствующей физиологическим значениям, характерным для периода беременности ($\approx 0,75$ мкг/мл) [12]. В исследовании применяли рекомбинантный гликоделин (*E. coli*), MBS718444 (Германия), изготовленный по индивидуальному заказу и приобретённый на сайте [www.mybiosource.com/recombinant-protein/glycodelin-паер/718444] (<http://www.mybiosource.com/recombinant-protein/glycodelin-паер/718444>).

Дизайн исследования

Трансплантацию косного мозга осуществляли внутрибрюшинным введением клеточного материала экспериментальным животным с использованием шприца. Была предложена оригинальная авторская модель реакции «хозяин против трансплантата» (РХПТ), созданная по принципу аналогии с классической моделью реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) [13]. Содержание экспериментальных животных осуществлялось в виварии ПГНИУ с соблюдением требований ГОСТ 33216–2014 «Правила работы с лабораторными грызунами и кроликами». Выведение животных из эксперимента проводили на 3-и, 7-е, 14-е и 21-е сутки методом декапитации в соответствии с международными этическими нормами проведения исследований с использованием лабораторных животных. В качестве объекта исследования использовали селезёнку.

Методы гистологического анализа

Для проведения морфологического исследования образцы тканей селезенки подвергали фиксации в 10% растворе нейтрального забуференного формалина (рН=7,2). Технологический цикл гистологической проводки был реализован в автоматизированном вакуумном процессоре замкнутого цикла Leica ASP 300 (Германия). Подготовленные образцы инкапсулировали в парафиновую среду Histomix (Bio Optica, Италия/Германия). Изготовление серийных гистосрезов толщиной 4–5 мкм выполняли на санном микротоме Leica SM 2000R (Германия). С целью верификации общей морфологической структуры срезы окрашивали классическим методом с применением гематоксилина и эозина. Визуальный анализ и дескриптивную оценку микропрепаратов осуществляли при помощи систем световой и конфокальной микроскопии:

- Leica DM2500;
- Carl Zeiss LSM 710.

Цифровая обработка, захват и архивирование изображений производились с помощью Leica Application Suite и Zen 2010. Дополнительная фотофиксация и морфометрические измерения выполнялись на программно-аппаратном комплексе Olympus (Япония).

Иммуногистохимическое исследование

Для проведения иммуногистохимического (ИГХ) анализа изготавливали парафиновые срезы толщиной 3–5 мкм, которые монтировали на высокоадгезивные предметные стекла с полилизинным покрытием (Thermo, Великобритания). С целью стандартизации условий реакции процедуру окрашивания выполняли автоматизированным методом в стейнерах Autostainer 360 (Thermo, Великобритания). Дальнейшая визуализация образовавшихся иммунных комплексов осуществлялась с помощью полимерной системы детекции PolyVue Plus (Diagnostic BioSystems, США/Китай). Для качественной и количественной оценки клеточного состава применяли моноклональные антитела производства Cloud-Clone Corp. (Китай):

- S-100 (клон 4C4.9) – для идентификации дендритных клеток и элементов нейроэктодермального происхождения;
- CD4+ (клон SP35) – для верификации Т-хелперной субпопуляции лимфоцитов;
- CD8+ (клон 144B) – для выявления цитотоксических Т-лимфоцитов.

Морфометрический анализ и оцифровка полученных препаратов проводились с использованием морфометрического комплекса Olympus (Япония). Количественную обработку данных и автоматизированный анализ изображений выполняли с использованием программного обеспечения Image-Pro Plus.

Статистический анализ

Статистический анализ полученных данных проведен с использованием методов описательной статистики и однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Для оценки достоверности межгрупповых различий применяли t-критерий Стьюдента как для зависимых, так и для независимых выборок. Критическим уровнем значимости при проверке статистических гипотез считали $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование селезенки при введении фракции клеток костного мозга (2-я группа)

Главным и очевидным изменением с 3-х суток эксперимента, является выраженное увеличение объема белой пульпы селезенки (Рис. 1). Лимфоидные узелки характеризуются крупными размерами и высокой функциональной активностью. В их структуре отчетливо верифицируются признаки активной пролиферации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток. При сопоставлении с группой контроля, выявлено значительное расширение маргинальной зоны. Краевой синус находится в состоянии умеренной дилатации и содержит гетерогенную популяцию форменных элементов крови. В области периартериальных лимфоидных муфт (ПАЛМ) наблюдается высокая плотность расположения клеток, образующих массивные скопления вокруг сосудистого русла. Наблюдается следующая динамика изменений: на 7-е сутки: сохраняется приток клеток лимфоидного ряда, что приводит к дальнейшему увеличению площади белой пульпы. На 14 сутки описанная тенденция к гиперплазии лимфоидной ткани остается стабильной и прослеживается вплоть до завершения эксперимента. К 21 суткам зоны белой пульпы в 1,4 раза превышают размер этой зоны у животных контрольной группы (Рис. 1). В сосудах красной пульпы начиная с 3-х суток и до конца эксперимента признаки умеренного стаза клеток крови.

Рис.1. Динамика изменения площади белой пульпы в экспериментальных группах (M ± m).

При-
мечание: здесь и далее * - различия между группами костного мозга (KM) и костного мозга и гликоделина (KM+ГД), # - различия с интактными. Ось ординат – мкм³, ось абсцисс – сутки эксперимента. Fig.1.

Dynamics of white pulp area changes in the experimental groups (M ± m). Note: from here on, * differences between the bone marrow (BM) and bone

marrow + glycodeelin (BM+HD) groups, # - differences with intact. The ordinate axis is in mcm³, and the abscissa axis is in days.

Определяющую роль, в реализации иммунного ответа селезенкой, играет микроокружение, в частности дендритные клетки [14]. В отдельных участках белой пульпы (ПАЛМ, маргинальной зоне) встречалось большое количество дендритных клеток, имеющих маркер экспрессии S-100 (Рис. 2). Число дендритных клеток неуклонно росло, вплоть до 21 суток эксперимента (по сравнению с группой контроля). Коэффициент экспрессии S-100 вырос уже к 3 суткам эксперимента и был несколько выше контрольной группы (Рис. 3). К концу эксперимента этот показатель вырос еще на 40%, в сравнении с группой интактных животных. В красной пульпе экспрессию S-100 верифицировали в тяжях виде диффузных скоплений позитивно окрашенных клеток.

Ранее нами показано, что субпопуляционный состав лимфоцитов селезенки, появившийся на этапе дифференцировки, при введении костного мозга, достаточно разнообразный и имеет особенности в динамике эксперимента [4; 5].

Рис. 2. Экспрессия маркера S-100 в дендритных клетках белой пульпы на фоне введения клеток костного мозга (21 сут). ИГХ исследование, Ув.х200.

Fig. 2. Expression of the S-100 marker of dendritic cells in the background of bone marrow administration (21 days). IHC, 200x magnification

Рис. 3. Экспрессия S100 в клетках белой пульпы селезенки (M ± m).

При-
мечание: здесь и далее * - различия между группами костного мозга (KM) и костного мозга и гликоделина (KM+ГД), # - различия с интактными. Ось ординат – мкм, ось абсцисс – сутки эксперимента. Fig.3. S100 expression in the cells of splenic white pulp (M ± m).

Note: from here on, * - differences between the bone marrow (BM) and bone marrow + glycodeelin (BM+HD) groups, # - differences with intact. The

ordinate axis is in microns, and the abscissa axis is in days of the experiment.

зонах белой пульпы начиная с 3х суток умеренное, местами единичное присутствие положительно окрашенных CD4 и CD8 клеток. Лимфоциты формировали диффузные скопления или лимфоцитарные муфточки вокруг сосудов. (Рис. 4). Экспрессия CD4 и CD8 маркеров интенсивно имела и в тяжах красной пульпы. Оценивали соотношение субпопуляций лимфоцитов в пределах белой пульпы: клетки CD4 интенсивно нака-

А

Б

Рис.4. А). Экспрессия маркера CD4 в лимфоцитах белой пульпы на фоне введения клеток костного мозга (21 сутки); **Б).** Экспрессия маркера CD8 в лимфоцитах белой пульпы на фоне введения клеток костного мозга. (21 сутки). ИГХ исследование Ув.х100.

Fig.4. A). Expression of the CD4 marker in white pulp lymphocytes following bone marrow cell injection (21st day); **B).** Expression of the CD8 marker in white pulp lymphocytes in the background of bone marrow cells administration (21 days). IHC. Magnification: 100x.

пливались во всех зонах, превышая численность CD8 клеток (Рис. 7 и Рис. 8).

Таким образом, внутрибрюшинное введение клеток костного мозга вызвало активацию лимфоидной ткани органа. На протяжении всего эксперимента количество позитивноокрашенных клеток иммунной системы (CD4, CD8), превышало показатели контрольной группы. Это проявилось гиперплазией функциональных зон исследуемых органов. Начиная с 3-х суток наблюдали рост числа дендритных клеток, выявляемых по маркеру S-100. Во всех зонах органа дендритные клетки находились в контакте с лимфоцитами, что отразилось на качестве протекания процесса и роста объема лимфоидной ткани. К концу эксперимента (21 сутки) численность дендритных клеток оставалась высоким. В свою очередь, субпопуляции CD4+, CD8+ лимфоцитов имела

тенденцию к росту и достоверно превышали показатели контрольной группы (Рис.7, 8).

Исследование селезенки при введении гликоделина в комплексе с фракцией клеток костного мозга (3-я группа)

К 3-м суткам эксперимента в паренхиме органа визуализировались сосуды венозного русла различного калибра, характеризующиеся выраженной дилатацией просвета и наличием форменных элементов крови. В красной пульпе отмечалось полнокрое: селезеночные тяжи были плотно заполнены клетками крови с

преобладанием эритроцитарной массы. Росла площадь белой пульпы (по сравнению с показателями контрольной группы – Рис. 1). Наблюдалась четкая дифференцировка и высокая функциональная активность всех структурных зон. Лимфоидные узелки были увеличены в размерах; в них регистрировались гистологические признаки активных пролиферативных процессов.

Периартериальные лимфоидные муфты (ПАЛМ) были представлены компактными клеточными группами – скоплениями вокруг центральных артерий, формирующими существенную часть общего объема белой пульпы. К 7-м суткам наблюдения сохранялась аналогичная гистологическая картина, свидетельствующая о стабильности выявленных морфологических изменений. Начиная с 14 суток площадь белой пульпы уменьшается в размерах (Рис. 1). Данная тенденция сохраняется к 21 суткам эксперимента.

Оценивая присутствие дендритных клеток, на фоне действия гликоделина, динамика накопления экспрессии белка S-100 имела волнообразный характер (Рис. 3). На 3 сутки экспрессии S-100 в клетках белой пульпы было достоверно меньше, чем в контрольной группе и группе сравнения. Клетки диффузно присутствовали в пределах всех зон белой пульпы, формировали контакты с лимфоидными клетками (Рис. 5).

В последующем, динамика накопления выросла и практически не уступала группе сравнения (2 группа). На 21 сутки имели снижение экспрессии S-100 белка по отношению к группе сравнения, но оставалось достоверно выше группы контроля (Рис. 3).

Оценивая субпопуляционный клеточный состав органа и динамику его изменений показана

Рис.5. Экспрессия маркера S-100 в дендритных клетках белой пульпы на фоне введения гликоделина и клеток костного мозга (21 сут). ИГХ исследование, Ув.х100

Fig. 5. Expression of the S-100 marker in white pulp dendritic cells in the background of glycodeilin and bone marrow cells administration (21 days). IHC, 100x magnification.

но, что в тяжках красной пульпы верифицировали диффузные скопления CD4⁺ и CD8⁺ лимфоциты. В белой пульпе Т-лимфоциты формируют плотное скопление вокруг центральной артерии, составляя значительную часть пульпы. По краю ПАЛМ верифицируется экспрессия CD4 и CD8 лимфоцитов и скопления макрофагов. Широкие маргинальные зоны заполнены клетками с фенотипом CD4, CD8, которые находились в контакте с ДК.

К завершению периода наблюдения (21-е сутки) все исследуемые функциональные зоны белой пульпы сохраняли высокую

функциональную активность, при этом, площадь Т- и В- зависимых зон уменьшалась или значительно не изменялась (Рис. 6). Количество CD4⁺ и CD8⁺ лимфоцитов статистически было меньше, чем у группы сравнения при введении клеток костного мозга (Рис. 7 и Рис. 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что человеческий плацентарный белок гликоделин при аллогенной транс-

Рис. 6. А) Экспрессия маркера CD4 в лимфоцитах белой пульпы на фоне введения гликоделина и клеток костного мозга (21 сутки); Б). Экспрессия маркера CD8 в лимфоцитах белой пульпы на фоне введения гликоделина и клеток костного мозга (21 сутки). ИГХ исследование Ув.х100.

Fig. 6. A). Expression of the CD4 marker in white pulp lymphocytes after administration of glycodelin and bone marrow cells (21 days); B). Expression of the CD8 marker in white pulp lymphocytes after administration of glycodelin and bone marrow cells (21 days). IHC, magnification 100

плантации клеток костного мозга приводит к стабилизации иммунного ответа. Положительный морфологический эффект от действия гликоделина был установлен к концу эксперимента (21 сутки), где в органе имелось снижение дендритных клеток (S-100), что и обусловило существенное снижение экспрессия маркеров CD4+ и CD8+ в

зонах дифференцировки лимфоцитов. Известно, что клетки трофобласта, продуцирующие гликоделин, снижают дифференцировку дендритных клеток в плаценте, что соответственно влияет на дифференцировку лимфоцитов, подавляя ее, что свидетельствует о формировании толерантной к трансплантату среды [14]. Результаты исследова-

Рис. 7. Экспрессия CD8 в клетках белой пульпы селезенки (M ± m). Примечание: здесь и далее * - различия между группами костного мозга (KM) и костного мозга и гликоделина (KM+ГД), # - различия с интактными. Ось ординат – мкм³, ось абсцисс – сутки эксперимента.

Fig. 7. CD8 expression in the cells of splenic white pulp (M ± m). Note: from here on, * - differences between the bone marrow (BM) and bone marrow + glycodelin (BM+GD) groups, # - differences with intact. The ordinate axis is in mcm³, and the abscissa axis is in days.

Рис. 8. Экспрессия CD4 в клетках белой пульпы селезенки (M ± m)

Примечание: здесь и далее * - различия между группами костного мозга (KM) и костного мозга и гликоделина (KM+ГД), # - различия с интактными. Ось ординат – мкм, ось абсцисс – сутки эксперимента.

Fig.8. CD4 expression in the cells of splenic white pulp (M ± m).

Note: from here on, * - differences between the bone marrow (BM) and bone marrow + glycodelin (BM+GD) groups, # - differences with intact. The ordinate axis is in mcm³, and the abscissa axis is in days.

ния показали, что рекомбинантный гликоделин является перспективным иммуносупрессивным белком, который, воздействуя на клетки иммунной системы, формирует толерантную среду и может предотвращать развитие РТПХ.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflict of interests to declare.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-04055 мк.

Funding. The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research under research project No. 19-29-04055 мк.

ЛИТЕРАТУРА

1. Посисеева Л. В., Герасимов А. М., Петрова У. Л. Гликоделин в акушерско-гинекологической практике: прошлое, настоящее, будущее. Проблемы репродукции. 2020;26(3):11-22. doi: 10.17116/repro20202603111.
2. Dixit A. Immunomodulatory activity of glycodelin implications in allograft rejection. J.Clinical & Experimental Immunology. 2018;192(2):213-223. doi:10.1111/cei.13096.
3. Bochkova M. S., Zamorina S. A., Timganova V. P., Khrantsov P. V., Rayev M. B. The role of glycodelin in the regulation of the immune system in the context of developing pregnancy. J. Medical Immunology. 2019;21(4):603-616. doi:10.15789/1563-0625-2019-4-603-616.
4. Заморина С. А., Логинова Н. П., Тройнич Я. Н., Чемурзиева Н. В., Бочкова М. С., Тимганова В. П., Власова В. В., Раев М. Б. Влияние гликоделина на формирование иммунного ответа на уровне Т-хелперов и Т-регуляторных клеток в эксперименте in vivo. Доклады Российской академии наук. Науки о жизни. 2021. doi:10.31857/s2686738921060184.
5. Талаев В. Ю., Матвейчев А. В., Плеханова М. В.. Дендритные клетки: созревание, миграция и функции. Н.Новгород. Растр-НН; 2015.
6. Beilhack A., Schulz S., Baker J., Beilhack G. F., Wieland C., Herman E. I., Baker E. M., Cao Y. A., Contag C. H., Negrin R. S. In vivo analyses of early events in acute graft-versus-host disease reveal sequential infiltration of T-cell subsets. J. Blood. 2005;106:1113-1122.
7. Alok A. The role of glycodelin as an immune-modulating agent at the fetomaternal interface. Journal of reproductive immunology. 2009;83:124-127. doi:10.1016/j.jri.2009.06.261 .
8. Ferrera J. L., Levine J. E., Reddy P., Holler E. Graft-versus-host disease. J. Lancet. 2009;373:1550-1561. doi:10.1016/s0140-6736(09)60237-3 .
9. Wysocki C. A., Panoskaltis-Mortari A., Blazar B.R., Serody J.S. leukocyte migration and graft-versus-host disease. J. Blood. 2005;105:4191-4199. doi:10.1182/blood-2004-12-4726 .

10. Yanik G., Cooke K.R., The lung as a target organ of graft-versus-host disease. *Semin. Hematol.* 2006;43:42-52. doi:10.1053/j.seminhematol.2005.09.004 .

11. Zinocrer S., Svitland L., Dressel R., Rolstad B. Kinetics of lymphocyte reconstitution after allogeneic bone marrow transplantation: markers of graft-versus-host disease. *Journal of Leukocyte Biology.* 2011;90:177-187. doi:10.1189/jlb.0211067.

12. Бутылин П. А. Экспериментальные модели изучения механизмов острой реакции трансплантат против хозяина (РТПХ) на грызунах. *Трансляционная медицина.* 2015;(2-3):90-97.

13. Корсунский И. А. Роль регуляторных Т-клеток CD4+CD25+ и мезенхимальных стволовых клеток костного мозга в подавлении реакции трансплантат против хозяина. *Онкогематология.* 2008;(3):45-51.

14. Morelli A. E., Thomson A. W.. *Nat Tolerogenic dendritic cells and the quest for transplant tolerance. Rev Immunol.* 2007 Aug;7(8):610-21. doi:10.1038/nri2132.

REFERENCES

1. Posiseeva L. V., Gerasimov A. M., Petrova U. L. Glycodelin in obstetrics and gynecology: past, present, future. *Problems of Reproduction.* 2020;26(3):11-22. (In Russ.). doi:10.17116/repro20202603111.

2. Dixit A. Immunomodulatory activity of glycodelin implications in allograft rejection. *J. Clinical & Experimental Immunology.* 2018;192(2):213-223. doi:10.1111/cei.13096.

3. Bochkova M. S., Zamorina S. A., Timganova V. P., Khrantsov P. V., Rayev M. B. The role of glycodelin in the regulation of the immune system in the context of developing pregnancy. *J. Medical Immunology.* 2019;21(4):603-616. doi:10.15789/1563-0625-2019-4-603-616.

4. Zamorina S. A., Loginova N. P., Troynich Ya.

N., Chemurzieva N. V., Bochkova M. S., Timganova V. P., Vlasova V. V., Raev M. B. The influence of glycodelin on the formation of an immune response at the level of T-helper and T-regulatory cells in an in vivo experiment. *Доклады Российской академии УДК 616.136.42-06*

наук. *Науки о жизни.* 2021. doi:10.31857/s2686738921060184. (In Russ.).

5. Talaev V. Yu., Matveichev A. V., Plekhanova M. V. Dendritic cells: maturation, migration, and functions. N. Novgorod. *Rastr-NN;* 2015. (In Russ.).

6. Beilhack A., Schulz S., Baker J., Beilhack G.

F., Wieland C., Herman E. I., Baker E. M., Cao Y. A., Contag C. H., Negrin R. S. In vivo analyzes of early events in acute graft-versus-host disease reveal sequential infiltration of T-cell subsets. *J. Blood.* 2005;106:1113-1122.

7. Alok A. The role of glycodelin as an immunomodulating agent at the fetomaternal interface. *Journal of reproductive immunology.* 2009;83:124127. doi:10.1016/j.jri.2009.06.261 .

8. Ferrera J. L., Levine J. E., Reddy P., Holler E. Graft-versus-host disease. *J. Lancet.* 2009;373:15501561. doi:10.1016/s0140-6736(09)60237-3 .

9. Wysocki C. A., Panoskaltis-Mortari A., Blazar B. R., Serody J. S. leukocyte migration and graft-versus-host disease. *J. Blood.* 2005;105:4191-4199. doi:10.1182/blood-2004-12-4726 .

10. Yanik G., Cooke K. R., The lung as a target organ of graft-versus-host disease. *Semin. Hematol.* 2006;43:42-52. doi:10.1053/j.seminhematol.2005.09.004 .

11. Zinocrer S., Svitland L., Dressel R., Rolstad B. Kinetics of lymphocyte reconstitution after allogeneic bone marrow transplantation: markers of graft-versus-host disease. *Journal of Leukocyte Biology.* 2011;90:177-187. doi:10.1189/jlb.0211067.

12. Butylin P. A. Experimental models for studying the mechanisms of acute graft-versus-host disease (GVHD) in rodents. *Translational Medicine.* 2015;(2-3):90-97. (In Russ.).

13. Korsunsky I. A. The role of regulatory T cells CD4+CD25+ and bone marrow mesenchymal stem cells in suppressing graft-versus-host disease. *Oncohematology.* 2008;(3):45-51. (In Russ.)

14. Morelli A. E., Thomson A. W. *Nat. Tolerogenic dendritic cells and the quest for transplant tolerance. Rev Immunol.* 2007 Aug;7(8):610-21. doi:10.1038/nri2132.